

MEHNAT BOZORI EHTIYOJLARI ASOSIDA YUQORI MALAKALI VA IJODIY FIKRLAYDIGAN YURIDIK KADRLARNI TAYORLASHNING DOLZARBLIGI

Sharipova Feruza Hakim qizi

Buxoro viloyati yuridik texnikumi o'quvchisi

Телефон: +998(33) 770 04 05

<mailto:feruzasharipova12@gmail.com>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10131325>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada huquqshunos kadrlarning yurtimizda adolatli jamiyat barpo etish va mamlakatimizning xalqaro obro'si yuksalishidagi roli tahlil qilingan. Bundan tashqari huquqshunos kadrlarning bugungi kundagi salohiyati hamda ularga bo'lgan talabning oshishi hamda ularning kasb etikasiga rioya qilish ham tahlil qilingan. Shuningdek huquqshunos kadrlarning yurtimizda adolatli jamiyat barpo etish va mamlakatimizning xalqaro obro'si yuksalishidagi roli oid bir qancha xalqaro normativ-huquqiy xujjatlar ham tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** mehnat bozori, yurist, yuridik ta'lim, farmon, qaror, davlat, raqotbardosh o'rta bo'g'in, professional ta'lim, dastur.*

HIGHLY SKILLED AND CREATIVE BASED ON LABOR MARKET NEEDS RELEVANCE OF TRAINING LEGAL PERSONNEL WHO THINK.

***Abstract.** This article analyzes the role of legal personnel in building a fair society in our country and increasing the international reputation of our country. In addition, the current potential of legal personnel and the increase in demand for them, as well as their compliance with professional ethics, were also analyzed. Also, a number of international normative legal documents on the role of legal professionals in building a fair society in our country and increasing the international reputation of our country have been analyzed.*

***Key words:** labor market, lawyer, legal education, decree, decision, state, competitive middle class, professional education, program.*

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД, ОТВЕЧАЮЩИЙ ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА ТРУДА АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ МЫСЛЯЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ.

***Аннотация.** В данной статье анализируется роль юридических кадров в построении справедливого общества в нашей стране и повышении международного авторитета нашей страны. Кроме того, также был проанализирован текущий потенциал юридических кадров и рост спроса на них, а также соблюдение ими профессиональной этики. Также проанализирован ряд международных нормативно-правовых документов о роли юристов в построении справедливого общества в нашей стране и повышении международного авторитета нашей страны.*

***Ключевые слова:** рынок труда, юрист, юридическое образование, указ, решение, государство, конкурентоспособный средний класс, профессиональное образование, программа.*

Mehnat bozori o'zi nima? Mehnat bozori bu ishchi kuchi oldi-sotdi qilinadigan bozor. Mehnat bozorining ishtirokchilari ishga yollovchilar, ishga yollanuvchilar va ular o'rtasidagi turli vositachilar hisoblanadi. Turli vositachi firmalar, tashkilotlar va agentliklar mehnat bozorining

infratuzilmasini tashkil etadi. Bugungi kunda yuridik ta'lim olish, mehnat bozorida o'z o'rniga ega bo'lgan, yuridik sohada samarali faoliyat olib boradigan yuridik kadrlarni tayyorlash borasida keng imkoniyatlar yaratilmoqda. O'zbekiston davlat mustaqilligiga erishgandan so'ng yurist kadrlarga bo'lgan ehtiyoj yanada ortib, zamonaviy yurist kadrlarga qo'yiladigan talab ham o'zgardi. Istiqloqlarning dastlabki yillarida bozor iqtisodiyotiga asoslangan demokratik huquqiy davlat qurish va erkin fuqarolik jamiyati barpo etishdek murakkab jarayonlarning huquqiy jihatlarini ta'minlab berishga qodir bo'lgan mutaxassislar kerak edi.

Keyingi yillarda yurtimizda ilm-fanga munosabat tubdan o'zgardi. Ta'lim sohasini isloh etish, ilmiy va innovatsion faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlarga keng yo'l ochildi. Sifatli ta'lim xizmatlari ko'rsatish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash yangilanishlarning pirovard maqsadiga aylandi. Shu islohotlar jarayonida kasb-hunar ta'limi sohasiga ham zamonaviy tamoyillar olib kirildi. Xalqaro andozalarga mos professional ta'lim tizimi joriy etildi. Xususan, davlatimiz rahbarining 2019-yil 6-sentyabrdagi "Professional ta'lim tizimini yana-da takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni mazkur islohotlarning mustahkam poydevoriga aylandi. Sababi, unga muvofiq, 2020/2021 o'quv yilidan boshlab O'zbekistonda Ta'limning xalqaro standart tasniflagichi darajalari bilan uyg'unlashgan yangi boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim darajalarini qamrab olgan professional o'qitish tizimi hamda tabaqalashtirilgan o'quv dasturlari joriy etiladigan ta'lim muassasalari tashkil qilindi.

Mazkur dasturlar asosida tegishli kadrlar tayyorlaydigan o'quv maskanlari ro'yxati tasdiqlandi. Shunga hamohang tarzda professional o'qitish tizimida tegishli ta'lim dasturlari joriy etilgan kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnikumlardan iborat professional o'quv muassasalari tarmog'i yaratildi. Ayni paytda yurtimizda 339 ta kasb-hunar maktabi, 201 ta kollej, 185 ta texnikum faoliyat yurityapti. Harakatlar strategiyasidagi ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim tizimini yana-da takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish zarurligi qat'iy belgilab berilgan. Zotan, xalqaro mehnat bozori, integratsion jarayonlarning jadallashuvi, raqamlashtirish, sanoatdagi texnologik inqiloblar davri ham aynan shuni talab qilyapti. Zarur malaka va ko'nikmalarga ega, raqobatbardosh o'rta bo'g'in mutaxassislari xalqaro andozalarga mos, professional ta'lim tizimida tayyorlanadi. Shu ma'noda, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining Kasb-hunar ta'limi tizimini innovatsion rivojlantirish, pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti nafaqat ta'lim muassasalari, balki sohada innovatsion muhit, yangi makon yaratish ishlariga izchil kirishgan.

Jumladan, tizimdagi rahbar va pedagog xodimlar uchun yangicha mezonlarda o'quv kurslari tashkil etilyapti. Mazkur o'quv yilida malaka oshirishning yigirmaga yaqin yangi moduli joriy qilindi. Ikki yuzdan ortiq vizuallashtirilgan va raqamlashtirilgan yangi elektron ta'lim resurslari bazasi yaratildi. Institut ayni paytda kasb-hunar ta'limini innovatsion rivojlantirish hamda rahbar va pedagog kadrlarni qayta tayyorlash, malakasini oshirish yo'nalishlarida faoliyat olib bormoqda. Tizimni qisqa vaqt oralig'ida rivojlantirish va jahon standartlariga to'la moslashtirish maqsadida rivojlangan mamlakatlar hamda xalqaro tashkilotlarning ilg'or tajribalari o'rganilyapti. Jarayonda Germaniya, Shveysariya, Janubiy Koreya, Turkiya va Xitoy kabi

davlatlar, YUNESKO, Britaniya kengashi, Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa ta'lim fondi, Turkiya hamkorlik agentligi, Xitoyning Universitetlar uyushmasi kabi tashkilotlardan ikki yuzdan ortiq nufuzli ekspertlar jalb etildi. Ulardan zarur tajriba va xulosalar olindi.

Belarus Respublikasining Professional ta'lim respublika instituti bilan professional ta'lim sifatini oshirish, milliy malaka tizimini joriy etish va WorldSkills standartlari asosida kadrlar tayyorlash yo'nalishlarini qamrab olgan hamkorlik memorandumi imzolandi. Davlatimiz rahbari tomonidan xorijiy migrantlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha belgilab berilgan vazifalar doirasida Rossiya xalqlar do'stligi instituti bilan hamkorlik o'rnatilib, O'zbekistonda uning vakolatxonasi ochildi. Bu migrantlarga rus tilida muloqot qilish va rus tilida kasb o'rgatish imkonini kengaytiradi.

Professional ta'lim rivoji sohada mehnat qilayotgan rahbar va pedagog xodimlar malakasini oshirish qay darajada sifatli yo'lga qo'yilganiga ham bevosita bog'liq. Shu ma'noda Vazirlar Mahkamasining joriy yil 26-fevraldagi "Professional ta'lim muassasalarining boshqaruv hamda pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yana-da takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bu boradagi mavjud muammo va kamchiliklarni bosqichma-bosqich bartaraf etish, ko'zlangan maqsadga qisqa vaqt oralig'ida erishishga xizmat qiladi.

Qarorga muvofiq, rahbar va pedagog xodimlar, kasbiy faoliyat natijalari qayd etishning elektron portfoliosi (ta'lim platformasi) tizimi yo'lga qo'yildi. Shunga ko'ra, kasbiy faoliyat natijalari va erishgan yutuqlariga asosan rahbarlar hamda pedagog xodimlar muqobil, masofaviy, malaka oshirish ta'lim muassasalari va uyg'unlashgan holda malaka oshirishga jalb qilinadi. Shuningdek, qarorga asosan, boshqaruv va pedagog kadrlarning ilmiy-pedagogik salohiyatidan kelib chiqib, ularning kasbiy ehtiyojini qondirishga yo'naltirilgan uzluksiz malaka oshirish shakllarini mustaqil tanlash hamda o'zlashtirish imkoniyati yaratildi. Malaka oshirish o'quv rejalariga bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda boshqaruv kadrlarining faoliyatini amalga oshirish uchun zarur yangi modullar kiritilib, asosiy e'tibor amaliyotga qaratildi. O'quv rejalaridagi umumiy soatning kamida yetmish foizi amaliy darslarga ajratilgani shundan dalolat beradi.

Advokatlik tizimi ham zamon talablarga javob beradigan huquqshunoslarga zarurat sezmoqda. Prezidentimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida "Misol uchun, 33 milliiondan ortiq O'zbekiston aholisiga faqatgina 4 mingta advokat xizmat ko'rsatayotganini ijobiy baholab bo'lmaydi. Hozirgi kunda mamlakatimizdagi advokatlarning 60 foizi 50 yoshdan oshgan shaxslardir. Ular orasida 30 yoshga to'lmagan yoshlar 70 nafarga ham etmasligini qanday izohlash mumkin?!" deb ta'kidlagani holatni yaqqol namoyon etmoqda.

Zero, xalqaro huquqiy maydonda vatanimiz manfaatlarini himoya qiladigan malakali huquqshunoslar tayyorlash ham nihoyatda dolzarb. Bundan tashqari, ma'muriy boshqaruv tizimi, moliya va bank, sog'liqni saqlash, ta'lim, qurilish, axborot texnologiyalari, sport va boshqa sohalaridagi huquqshunoslarga mavjud ehtiyoj Prezidentimiz farmonida belgilangan vazifalarning nechog'lik muhimligini bildiradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947 sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni, 2017 yil 7-fevral; 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5987 sonli Farmoni;
2. Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5987 sonli Farmoni;
3. Prezidentning 2020 yil 19 maydagi "Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF5997-sonli Farmoni;
4. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 705-sonli Qarori;
5. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 6-apreldagi "Yuridik kadrlarni xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 189-son Qarori;
6. Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tizimidagi
7. ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 10-iyundagi 359-son qarori;
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 28- yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
9. strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947 sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi
11. farmoni, 2017 yil 7-fevral.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni.
13. Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni.
14. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 30-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi yuridik texnikumlari faoliyatini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 677-sonli